

O‘qituvchi va ota-onalar hamkorligining zamonaviy ko‘rinishlari

Guliston davlat pedagogika Instituti Pedagogika fakulteti pedagogika
yo‘nalishi 1-kurs talabasi
Abduvaliyeva Maftuna G‘ulom qizi

Annotatsiya: Maqolada ta’lim tarbiya jarayonida o‘qituvchi va ota-onalar hamkorligining zamonaviy ko‘rinishlari ,hamda ularning natijalarini bilish usuli yotadi.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, ta’lim-tarbiya, pedagog, texnologiya, ota-onalar, hamkorlik,psixologik.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda asosiy e’tibor yoshlarning ta’lim tarbiyasiga qaratilgani barchamizga ma’lum. Talim va tarbiya jarayonini tashkil etish, bolani ongini rivojlantirish o‘qituvchining mas’uliyatli burchidir. Hozirda zamon shiddat bilan o‘tib borayotganligi sabab bolalar o‘qituvchidan ta’lim olishdan ko‘ra ko‘proq yangi texnologiyalarga bog‘lanib borishmoqda. Bu esa, qaysidir tomondan yaxshi, ammo talim sifat darajasini yaxshilash uchun o‘qituvchining o‘rni muhimdir. Ana shunday vaziyatlarda o‘qituvchi ota-onalar bilan hamkorlikda baravar ish olib borishlari zarur. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan „Najot-talimda, Najot-tarbiyada, Najot-bilimda.Chunki,barcha ezgu maqsadlarga ta’lim va tarbiya natijasida erishiladi”.Singari g‘oyalar asosida olg‘a intilmog‘imiz kerak.Mana shunday talim olish jarayonida nafaqat o‘qituvchi balki ota-onalar ham birdek yondashishlari kerak.o‘qituvchilarning ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borishlari maktab pedagogik jamoasi faoliyatining murakkab va muhim qismi sanaladi. O‘qituvchining ota -onalar bilan hamkorlikda ish olib borishi tarbiyaviy ishlarning alohida yo‘nalishi bo‘lib ,bunda sinf rahbari bola shaxsining shakllanishiga qaratilgan maktab va oilaning hamkorlikda ishlash strategiyalari va taktikalarini ishlab chiqadilar.Buning uchun o‘qituvchi pedagog sifatida ota-onalar bilan individual yig‘ilishlar o‘tkazish orqali faoliyat olib borishi zarur.

Adabiyotlar tahlili va Metodologiya

O‘qituvchi va ota-onalar hamkorligi asosida shakllangan jamoa, o‘quvchining individual o‘shiga ko‘maklashadi. Misol uchun: o‘qituvchi darsdan tashqari holatlarda ota -onalar bilan yuzma – yuz holatlarda suhbatlar o‘tkazishi; online guruhlar tashkil etib, farzanding o‘zlashtirish holatini aniqlashi, ota-onalar ham o‘qituvchining nazorati ostida bo‘lishi, farzandida kechayotgan o‘zgarishlardan bohabar bo‘lib turgan holatlarda o‘qituvchidan maslahatlar olib turishi lozim. o‘qituvchi sinf rahbari sifatida Ota -onalar bilan olib boradigan ishlari g‘oyat keng, ko‘pqirrali bo‘lib, bu ishlar sinf va maktab miqyosi bilan cheklanmaydi, aksincha turar joylardagi va o‘quvchining ota -onasi ishlab turgan korxonadagi jamoatchilik bilan ham yaqin aloqada bo‘lishni taqazo etadi. R.Mavlonovanning „ Pedagogika “ kitobida, hozirgi vaqtda ota-onalar bilan ishlashning zamonaviy shakllari keltirib o‘tilgan .

- Ota -onalar yig‘ilishi.
- Suhbatlar.
- Ochiq eshiklar kuni
- Savol -javob
- Ota -onalar uchun konsertlar
- Ko‘rgazmali metodlar bilan ishlash
- Dam olish kundan keyin ota -onalar bilan ishlash soatini tashkil etish.

Ota -onalar bilan hamkorlikda ishlashda, ota-onalarga psixologik, pedagogik, metodik bilimlar berish ,sinf rahbarining o‘quvchilar bilan olib boradigan ishlariga ota -onalarni jalb etish, bazi bir o‘quvchilarning oilasiga korrrektirivkalar kiritib borish, pedagogik taktikalarga amal qilgan holda maktab tomonidan tashkil etiladigan o‘quv tarbiyaviy ishlarning mazmuni bilan ota-onalarni tanishtirish kabi funksiyalarni bajarishi ko‘zda tutiladi.

Muhokama

Globalashuv zamonida yashayotgan ligimiz ,talim va tarbiya sifatining ham shiddat bilan o‘shib borayotganligi sir emas, albatta. Bugungi kunda bolalarning talim darajasini yaxshilash, o‘shib kelayotgan kelgusi avlodni ham zamonga moslashtirgan holda tarbiya topishi ham bizning qo‘limizda. Aniq qilib aytganda o‘qituvchi pedagogning mas’uliyatli vazifasidir. o‘qituvchi bilan ota-onalar hamkorligi ham muhim sanaladi. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalarga asoslangan jamiyatda yashayotganligimiz sababli o‘qituvchilar maxsus individual yig‘ilishlarni qisman

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 2. February 2024

kamaytirishmoqda desam adashmagan bo‘laman. Negaki, ota-onalar farzandi uchun vaqtini sarflashmaydi ularning ta‘lim olishi bilan deyarli qiziqishmaydi, farzandini ham moddiy va ma‘naviy tomondan ta‘minlasam shuni o‘zi kifoya deb o‘ylashadi. maktabdagi tadbir uchrashuvlarda deyarli kam ota -onalar ishtirok etishadi. Bularning barchasida kim aybdor degan savol yuzaga keladi, e‘tiborsiz ota -onalar va o‘qituvchi, yoki ta‘lim sifatining qadrsizligimi? O‘qituvchi bilan ota-onalar uzviy hamkorlikda bo‘lishi kerak. Bu albatta o‘qituvchining mahoratidan kelib chiqqan holda yuzaga keladi.

Natija

Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan „yoshlar-kelajagimiz poydevori“ shioriga asoslangan holda yoshlarning ta‘lim tarbiyasiga e‘tiborni qaratsak ko‘zlagan maqsadga erishgan bo‘lamiz. Bunda avvalo o‘qituvchi bilan ota ona hamkorlikda faoliyat yuritishlari kerak. Bolalarning darsdan bosh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishlari uchun sharoit yaratib berish darkordir. Turli amaliy mashg‘ulotlar tashkil etish, shashka, shaxmat to‘garaklari, til kurslariga jalb etish, rag‘batlantirish asosida o‘qish faoliyatini yaxshilash, individual psixolog o‘qituvchilar bilan uchrashuvlar o‘tkazishda ota -onalar ham birdek yordam berishlari zarur. Ayniqsa ota-onalar bilan o‘qituvchi doimo muloqotda bo‘lib turishlari, farzandida yuzaga kelayotgan o‘zgarishlarni o‘zida his etishlari darkordir. Ota onalar ham farzandi bilan yuzma yuz holda muloqotda bo‘lib ularni eshitishi kerak. O‘qituvchi bilan hamkorlikda online kurslar tashkil etishlari zarur. ota onalar psixologik treninglarda farzandlari bilan qatnashishlari kerak. Avvalo O‘qituvchi ota-onalar bilan muloqot jarayonida ota-onalarga metodlarni o‘rgatishi kerak. Misol uchun: Haqiqatni aniqlash va bolaning axloqini genetik tahlil qilish metodi. Bu shunday metodki, bunda ota-onalar hamma narsani tushinib olish, to‘g‘ri qaror qabul qilish uchun haqiqiy voqealarni, bola yo‘l qo‘ygan nojo‘ya ishning haqiqiy manzarasini aniqlashdan iboratdir. Ota-onalar o‘xshash voqea, hodisa, ishlarni esga oladilar va bolaning xulq atvoridagi tipik belgilar asosida sodir bo‘ladigan voqeaning va o‘z vaqtida chora ko‘rilmasa ro‘y berishi mumkin bo‘lgan voqea hodisalarning aniq manzarasini ko‘z oldiga keltiradilar.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o‘qituvchining asosiy faoliyati o‘quvchining sinfda tarbiyalanishini tashkil etishdan hamda ota-onalar bilan ishlash va o‘zidagi ko‘p qirrali tarbiyani namuna sifatida ko‘rsata olishdan iborat. Ota-onalar bilan o‘qituvchi doimiy

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 2. February 2024

hamkorlikda bo‘lib, bolaning yetuk inson bo‘lib kamolga erishishida yo‘l ko‘rsatuvchi sifatida harakat qilsalar, ko‘zlagan maqsadimizga albatta erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.Mavlonova, O.To‘rayeva, K.Xoliqberdiyeva ,, Pedagogika “Toshkent „O‘qituvchi” 2001.
2. Norposhshaxon Vohidova, Farag‘otxon Mirzayeva ,, Ijtimoiy Pedagogika “Toshkent 2021.
3. Z.Nishanova, Z.Qurbonova, S.Abdiyev, Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya., Tafakkur bo‘stoni” Toshkent 2011.
4. Z.T.Nishonova, G.K.Alimova, A.G‘.Turg‘unboyeva, M.X.Asranboyeva Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi.Toshkent-2017.
5. Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ,, Buyuk Kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz “ Toshkent 2017.

Research Science and
Innovation House